

OROL DENGIZI QURISHI OQIBATIDA KELIB CHIQUYOTGAN IJTIMOYIY EKOLOGIK MUAMMOLAR

Omondavlatova Fotima

Omondavlatova Zuhra

Ibragimova Sitora

Denov Tadbirkorlik va pedagogika instituti iqtisodiyot yo'nalishi talabalari

E-mail: @omondavlatovafotima, @zuhraomondavlatova, @ibragimovas

Tel: +998954707678

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19491336>

Anotatsiya

Ushbu maqolada Orol dengizi qurishi oqibatida yuzaga kelgan ijtimoiy-ekologik muammolar tahlil qilinadi. Dengiz sathining keskin pasayishi natijasida mintaqada iqlim o'zgarishi, tuproq sho'rlanishi, biologik xilma-xillikning kamayishi kabi ekologik muammolar yuzaga kelgani yoritiladi. Shuningdek, aholi salomatligining yomonlashuvi, ishsizlik, migratsiya va ijtimoiy-iqtisodiy tanglik kabi ijtimoiy oqibatlar ko'rib chiqiladi. Maqolada muammoni yumshatish bo'yicha amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar va xalqaro hamkorlikning ahamiyati ham bayon etiladi.

Kalit so'zlar: Orol dengizi, ekologik inqiroz, ijtimoiy muammolar, sho'rlanish, migratsiya, iqlim o'zgarishi.

Аннотация

В данной статье анализируются социально-экологические проблемы, возникшие в результате высыхания Аральского моря. В результате резкого снижения уровня воды в регионе произошли климатические изменения, засоление почв и сокращение биологического разнообразия, что привело к серьёзным экологическим последствиям. Также рассматриваются социальные последствия, такие как ухудшение здоровья населения, рост безработицы, миграция и социально-экономическая напряжённость. В статье освещаются реализуемые меры по смягчению проблемы и подчёркивается важность международного сотрудничества.

Ключевые слова: Аральское море, экологический кризис, социальные проблемы, засоление, миграция, изменение климата.

Abstract

This article analyzes the socio-ecological problems caused by the drying of the Aral Sea. As a result of the sharp decline in the sea level, climate change in the region, soil salinization, and the reduction of biodiversity have emerged as major environmental issues. The study also examines social consequences such as the deterioration of public health, unemployment, migration, and socio-economic instability. Furthermore, the article discusses the measures being implemented to mitigate the problem and highlights the importance of international cooperation.

Keywords: Aral Sea, ecological crisis, social problems, salinization, migration, climate change.

Kirish

Orol dengizi XX asr o'rtalarigacha dunyodagi eng yirik yopiq suv havzalaridan biri bo'lib, O'zbekiston va Qozog'iston hududlarida joylashgan edi. 1960-yillardan boshlab Amudaryo va Sirdaryo suvlarining katta qismi sug'oriladigan dehqonchilik, ayniqsa paxtachilik ehtiyojlari uchun burib yuborildi. Natijada dengizga kelib tushadigan suv hajmi keskin kamaydi va Orol dengizi qisqa tarixiy davr ichida ekologik fojeaga aylandi. Shuningdek, bugungi kunda Orol dengizining katta qismi qurib, uning o'rnida "Orolqum" deb ataluvchi yangi cho'l hududi paydo bo'ldi. Bu jarayon nafaqat ekologik muhitga, balki millionlab insonlarning ijtimoiy-iqtisodiy hayotiga ham jiddiy ta'sir ko'rsatdi.

Orol dengizining qurish sabablari

Orol dengizi inqirozining asosiy sababi suv resurslaridan noto'g'ri va rejasiz foydalanishdir. Sobiq Ittifoq davrida Markaziy Osiyoda keng ko'lamlirrigatsiya tizimlari barpo etildi. Amudaryo va Sirdaryo suvlari paxta va boshqa ekin maydonlarini sug'orishga yo'naltirildi.

Natijada: Dengizga quyiladigan suv hajmi 80–90 foizga kamaydi, suv sathi pasaydi, dengiz maydoni bir necha barobar qisqardi, suvning sho'rlanish darajasi oshdi.

Bu esa dengiz ekotizimining izdan chiqishiga olib keldi.

Ekologik muammolar

1. Iqlim o'zgarishi

Orol dengizi katta suv massasi sifatida mintaqa iqlimini tartibga solib turardi. Dengiz qurigach:

Yoz oylarida harorat keskin ko'tarildi;

Qish faslida sovuq kuchaydi;

Vegetatsiya davri qisqardi.

2. Tuproq sho'rlanishi va cho'llanish

Natijada qishloq xo'jaligi mahsuldorligi pasaydi.

Dengiz tubida millionlab tonna tuz va kimyoviy moddalar qolib ketdi. Kuchli shamollar ularni yuzlab kilometr masofaga tarqatmoqda. Bu:

Qishloq xo'jaligi yerlarining sho'rlanishiga;

Yaylovlarning yaroqsiz holga kelishiga;

O'simlik qoplami kamayishiga sabab bo'lmoqda.

Natijada hududda cho'llanish jarayoni tezlashdi.

3. Chang va tuz bo'ronlari

Har yili Orol dengizining qurigan tubidan millionlab tonna tuz va chang havoga ko'tariladi. Bu chang tarkibida pestitsid va boshqa zararli moddalar ham mavjud. Ular nafaqat Orolbo'yi hududiga, balki uzoq mintaqalargacha yetib bormoqda.

4. Biologik xilma-xillikning kamayishi

Ilgari Orol dengizida 30 dan ortiq baliq turi yashagan. Dengiz qurishi natijasida baliqchilik sanoati deyarli yo'qoldi. Ko'plab baliq turlari yo'q bo'lib ketdi yoki boshqa hududlarga ko'chirildi. Suv qushlari va boshqa hayvonot dunyosi ham keskin kamaydi.

Bundan tashqari Orol dengizining qurishi aholi salomatligiga ham salbiy ta'sir ko'rsatdi. Buning natijasida aholi boshqa hududlarga ko'chib ketishiga to'g'ri keldi. Shuningdek, Orol dengizining qurishi chang va tuzli havodan nafas olish oqibatida nafas yo'llari kasalliklari, allergiya va ona va bolalar o'rtasida sog'liq muammolarini kuchaytirdi.

Hamda, bu ijtimoiy va iqtisodiy tanglikni ham yuzaga keltirdi. Hududda infratuzilmalarning rivojlanishi biroz suslashdi, kambag'lik darajasi oshdi va buning natijasida Orol dengizining kemalar qabristoni deb nom olishiga ham sabab bo'ldi desak adashmaymiz.

Orol dengizining butunlay qurib ketmasligini oldini olish uchun suv resurslaridan oqilona foydalanish zarur va tomchilatib sug'orishni yo'lga qo'yish, suv tejoychi texnologiyalarni ko'paytirish, paxta maydonlarini qisqartirib kam suv talab qiladigan ekinlarni ekish kerak. Hamda, o'rmonlashtirish va atrof muhitni yashillashtirish ishlarini amalga oshirish zarur.

Xulosa

Orol dengizining qurishi inson faoliyati natijasida yuzaga kelgan eng yirik ekologik fojealardan biridir. Bu jarayon tabiat muvozanatini izdan chiqardi, millionlab insonlarning hayot sifatiga salbiy ta'sir ko'rsatdi. Ekologik muammolar bilan bir qatorda ijtimoiy va iqtisodiy inqiroz ham yuzaga keldi.

Shu sababli Orol dengizi muammosini hal etish nafaqat mintaqaviy, balki global hamkorlikni talab etadi. Tabiiy resurslardan oqilona foydalanish va ekologik mas'uliyatni kuchaytirish kelajak avlodlar uchun sog'lom muhit yaratishda muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Orol dengizi fojeasi. – Toshkent: Fan nashriyoti, 2005.
2. Birlashgan Millatlar Tashkiloti. Aral Sea Region: Environmental and Socio-economic Situation. – Nyu-York, 2019.
3. Jahon banki. Restoring the Northern Aral Sea Project Report. – Washington, 2018.
4. O'zbekiston Respublikasi Ekologiya, atrof-muhitni muhofaza qilish va iqlim o'zgarishi vazirligi. Orolbo'yi hududini rivojlantirish bo'yicha rasmiy ma'lumotlar. – Toshkent, 2022.
5. Micklin, P. (2007). The Aral Sea Disaster. Annual Review of Earth and Planetary Sciences.
6. UNESCO. The Aral Sea Basin: Water for Sustainable Development. – Parij, 2015.